

O EMPREENDEDORISMO FEMININO COMO ESTRATÉGIA RELEVANTE DE EMPODERAMENTO ECONÔMICO DA MULHER

 DOI: 10.5281/zenodo.15750427

Ana Beatriz Viana Rodrigues

*Graduada em Ciências Contábeis pela Faculdade Terra Nordeste – FATENE
(beatrizviana951505@gmail.com)*

João Luis Josino Soares

*Mestre em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará – UFC. Docente na
Faculdade Terra Nordeste – FATENE (joaojosinoadm@gmail.com)*

Douglas Willyam Rodrigues Gomes

*Mestre em Planejamento e Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará –
UECE. Docente na Universidade de Fortaleza – UNIFOR 9 Douglas Willyam
(douglaswillyam@gmail.com)*

Andréa Vieira da Silva

*Especialista em Docência e Gestão na Educação à Distância pela Universidade
Cândido Mendes. Docente na Faculdade Terra Nordeste – FATENE 9 Andrea Vieira
(andreav23.vieira@gmail.com)*

RESUMO

Desde muitos anos, a mulher desempenhou papéis domésticos e de cuidados com a família, onde o homem desempenhava seu papel de provedor e “chefe”. Com o passar dos anos, aconteciam mudanças significativas na história, e assim, a mulher passou a assumir papéis diferentes na família e na sociedade. Tendo como objetivo geral, presente trabalho apresenta o empreendedorismo feminino e seu papel relevante no empoderamento econômico da mulher e como objetivos específicos: a) apresentar maneiras e benefícios para o alcance da igualdade de oportunidades; b) identificar os setores crescentes no meio de empreendedorismo feminino; c) identificar os benefícios promovidos pelas redes de apoio e colaboração entre empreendedoras. O presente trabalho, tem seu embasamento teórico em: Dogen (1989); Dornelas (2001); Robbins (2002); Fonseca (2002); Dolabela (2010). A metodologia utilizada foi a pesquisa aplicada e de campo, com o objetivo de buscar compreensão minuciosa das

motivações quanto ao tema proposto e as bases teóricas e conceituais para seu desenvolvimento. O presente estudo, apresenta alguns resultados positivos que o empreendedorismo feminino traz tanto no âmbito financeiro de quem empreende quanto para a sociedade, pois está cada vez mais comum a mulher sendo provedora de sua família, sendo independente financeiramente. Assim, podemos dizer que o empreendedorismo feminino favorece a sociedade, pois o modelo de gestão feminino desenvolve um tratamento onde satisfaçam as necessidades de todos de modo geral.

Palavras-chave: Empreendedorismo feminino. Independência. Sociedade.

ABSTRACT

For many years, women have played domestic and family care roles, while men played the role of provider and “boss”. Over the years, significant changes have occurred in history, and women have taken on different roles in the family and society. With the general objective of this paper, we present female entrepreneurship and its relevant role in women’s economic empowerment, and the specific objectives are: a) to present ways and benefits for achieving equal opportunities; b) to identify the growing sectors in the female entrepreneurship environment; c) to identify the benefits promoted by support networks and collaboration among entrepreneurs. This paper is theoretically based on: Dogen (1989); Dornelas (2001); Robbins (2002); Fonseca (2002); Dolabela (2010). The methodology used was applied and field research, with the objective of seeking a thorough understanding of the motivations regarding the proposed theme and the theoretical and conceptual bases for its development. This study presents some positive results that female entrepreneurship brings both to the financial sphere of those who undertake it and to society, as it is increasingly common for women to be the providers of their families and be financially independent. Thus, we can say that female entrepreneurship benefits society, as the female management model develops a treatment that satisfies the needs of everyone in general.

Keywords: Female entrepreneurship. Independence. Society.

1 INTRODUÇÃO

Durante muito tempo, a mulher desempenhou papéis domésticos e de cuidados com a família, desta forma, a diferença biológica foi usada como justificativa da desigualdade entre os gêneros. Com os avanços e as mudanças na história, verificou-se que, a mulher passou a assumir papéis diferentes dos que lhes foram impostos, que eram tarefas domésticas e familiares.

Diante de tantas mudanças, é possível perceber também que muito tem sido feito a fim de acabar com a desigualdade de gênero criada pela sociedade. Um exemplo disso é o empreendedorismo que atua como um grande aliado no empoderamento feminino, pois oferece às mulheres a oportunidade de se tornarem independentes, autônomas e donas do seu próprio destino.

Por ser uma atividade bastante conhecida e estar sempre em desenvolvimento, mas ela não é tão recente, pois, desde sempre, o homem tem, na sua natureza, o ato de inovar. Por outro lado, o empreendedorismo no “mundo feminino” vem crescendo e tomando seu lugar no mercado recentemente.

Portanto, seguindo por esse viés e pela dificuldade de encontrar material bibliográfico específico, torna-se também uma justificativa relevante para a execução deste trabalho.

O empreendedorismo oferece às mulheres a oportunidade de se empoderarem financeiramente, alcançarem a igualdade de oportunidades, conciliarem trabalho e vida pessoal, exercerem liderança e influência, e quebrarem barreiras sociais e culturais. É uma ferramenta poderosa para promover a igualdade de gênero e impulsionar o progresso das mulheres na sociedade.

A partir deste contexto, surge o seguinte questionamento como pergunta norteadora: a mulher no mercado de trabalho, necessidade ou oportunidade?

Tendo como tema o empreendedorismo feminino como estratégia de empoderamento econômico da mulher, este estudo tem como objetivo geral: apresentar o empreendedorismo feminino e seu papel relevante no empoderamento econômico da mulher e como objetivos específicos: a) apresentar maneiras e benefícios para o alcance da igualdade de oportunidades; b) identificar os setores crescentes no meio de empreendedorismo feminino; c) identificar os benefícios promovidos pelas redes de apoio e colaboração entre empreendedoras do meio.

O trabalho está estruturado em tópicos, sendo o primeiro a introdução, apresentando, de forma geral, o tema a ser estudado. No segundo tópico, faz-se um estudo bibliográfico em que se abordam os seguintes assuntos: Contextualização de empreendedorismo; Tipos e formas de empreender; O empreendedorismo e empoderamento feminino.

No terceiro tópico, uma descrição metodológica apresentando a forma utilizada para alcançar os objetivos propostos ao tema. E, finalizando, o quarto tópico com as considerações finais, seguido das referências utilizadas para a construção deste estudo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Contextualização de empreendedorismo

Segundo Dolabela (2010), o empreendedorismo representa o método de transformar ideias em fatos e em prosperidade. Assim, podemos dizer que empreendedorismo é a junção de indivíduos e estratégias que transformam ideias e pensamentos em oportunidades, que, se bem executadas, geram um negócio de sucesso. Assim, o empreendedor vai evoluindo com os erros e acertos, aproveitando cada descoberta, aproveitando novas oportunidades, desenvolvendo novas formas de comercialização, vendas, tecnologia e gestão.

O mercado empresarial torna-se cada vez mais competitivo, portanto, para que uma empresa se mantenha faz-se necessário buscar ferramentas empreendedoras e meios que facilitem e contribuam positivamente na comercialização de seus produtos ou serviços.

Para Dolabela (2006, p. 29): “O empreendedor é um ser social, produto do meio em que vive (época e lugar)”. Dolabela (2006, p. 30) mostra ainda que [...] “o empreendedor é o responsável pelo crescimento econômico e pelo desenvolvimento social. Por meio da inovação, dinamiza a economia”.

Diante do exposto, percebe-se que o empreendedorismo pode atuar criando uma pequena empresa ou desenvolver um projeto grandioso, assumindo assim diferentes formas e desafios. Vale ressaltar que o empreendedorismo não se limita ao comércio propriamente dito, também podemos encontrá-lo em iniciativas sociais, culturais e ambientais etc.

Mesmo com as grandes oportunidades e crescimento do mercado, as empresas enfrentam riscos e desafios para se manterem firmes e ativas economicamente. Segundo Dornelas (2001), foi a partir de 1990, com a criação do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Softex (Sociedade Brasileira para Exportação de Software), o empreendedorismo brasileiro passou a adquirir forma, pois os setores políticos e econômicos ainda não estavam estruturalmente preparados para tal atividade, ou seja, o empreendedor não desenvolvia suas atividades, pois não encontrava subsídios nem informações favoráveis para desenvolvê-la.

Os órgãos e iniciativas criados para o apoio ao empreendedor, como o SEBRAE, as escolas superiores e as fundações estaduais de apoio à pesquisa, têm

oferecido muitos cursos e programas sobre o empreendedorismo e estratégias de mercado.

2.2 Tipos e formas de empreender

Independente do setor, do motivo ou da necessidade, o empreendedorismo cada vez mais tem apresentado resultados positivos para a sociedade, resultados esses que atuam direta e indiretamente no desenvolvimento social e econômico no país. Segundo o portal SEBRAE, muitos tipos de empreendedorismo se formaram, são eles:

- Empreendedorismo individual: sem participação de empresas, o empreendedor individual tem a possibilidade de gerir suas atividades sozinho, porém seu tempo de dedicação é 100%, para que possa alcançar seus objetivos. Vale ressaltar que o empreendedor individual pode ser registrado nos órgãos competentes, tendo como modelo jurídico o simples.
- Empreendedorismo Corporativo: desenvolver mudanças e melhorias dentro das instituições
- Empreendedorismo Verde: também é social, e seu objetivo intervir na melhoria e preservação do meio ambiente.
- Empreendedorismo Feminino: está em crescimento constante, negócios idealizados e liderados por mulheres, favorecendo o empoderamento feminino no mercado de trabalho e financeiro.
- Empreendedorismo Cooperativo: empreendedores se unem, colaborando uns com os outros, em prol de objetivo comum.
- Empreendedorismo Social: esse tipo não visa lucro, seu objetivo principal é o sucesso comunitário, exemplo desse tipo de empreendedorismo são as ONG's.
- Empreendedorismo Digital: todo e qualquer tipo de negócio envolvendo o meio digital, redes sociais, APP's etc.
- Empreendedorismo de negócios: refere-se à criação e ao desenvolvimento de empresas no modo convencional.

Segundo Dolabela, (2010 p. 44), a sociedade divide os empreendedores em dois tipos, os que têm uma noção interna de sucesso e os que a própria sociedade define seu sucesso.

2.3 O empreendedorismo e empoderamento feminino

Apesar da enorme existência da desigualdade entre os gêneros feminino e o masculino, percebe-se que a mulher, cada vez mais, vem conquistando o seu espaço nos mais diversos ambientes. São muitas as características marcantes e naturais no que diz respeito às mulheres como: maior empatia, maior sensibilidade, comprometimento, e que auxilia positivamente no empreendedorismo de sucesso. Um exemplo que define o sucesso no empreendedorismo feminino são os comuns e de fácil execução, pois aumentam as possibilidades de acerto, outro grande exemplo é na área de serviços, pois, nesse setor tais características tanto facilitam o trabalho com os relacionamentos profissionais como possibilitam um desenvolvimento diferenciado e inovador.

Segundo Dogen (1989, p. 28) “[...] São raros os *hobbies* que não representam oportunidades. É, sem dúvida, a forma mais agradável de desenvolver um negócio próprio”. Quando a atividade escolhida é um *hobbie*, e a mulher tem gosto por tal atividade, a chance de acerto se potencializa, proporcionando uma maior oportunidade de sucesso.

Para a sociedade, o empreendedorismo feminino gira em torno da sua contribuição econômica, pois gera emprego para si e para outros, melhorando e seu comportamento no ato de gerir sua dupla jornada como exemplo social e ainda o crescendo sua autonomia, antigamente julgada improvável e desnecessária.

Vale ressaltar que não é necessária apenas boa vontade, a empreendedora precisa realizar muitos estudos e análises de riscos, estudar o mercado, ter domínio sobre o assunto ao qual pertence o serviço ou produto.

Conhecer profundamente o ambiente em que irá empreender é um ponto crucial da viagem e implica as características e necessidades de público-alvo; os concorrentes e as experiências de terceiros; o ciclo de vida do setor; as práticas do mercado; as variáveis que influenciam os negócios na área em termos tecnológicos, políticos, sociais, econômicos, financeiros, demográficos, legais (DOLABELA, 2010, p. 111).

Diante do exposto, observa-se que, ao longo do tempo, a mulher tem assumido também outras características: ambição, autoconfiança, competitividade, aceitação de mudanças, liderança, capacidade de assumir riscos, pensamento analítico, independência e objetivo.

As mulheres encorajam a participação, a partilha do poder e da informação e tentam aumentar a autoestima dos seguidores. Preferem liderar pela inclusão e recorrem a seu carisma, experiência, contatos e habilidades interpessoais para influenciar os outros (ROBBINS apud GRZYBOVSKI et. al. 2002, p. 6).

Como o tema empreendedorismo feminino está em alta no mercado financeiro, a realização de pesquisas e publicações sobre o assunto tornou-se comum e assim possibilita que novas empreendedoras possam ter acesso aos dados e tendo maiores condições de decisão.

Pesquisa do Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade – IBQP *apud* GEM (2007, p. 78) mostra que a ação de empreendedorismo feminino se efetua também no comércio varejista (37%) – artigos de vestuário e complementos, na indústria de transformação (27%) – confecções, fabricação de produtos alimentícios, fabricação de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem de qualquer material, e na atividade de alojamento e alimentação (14%).

Esse crescimento aliado à presença massiva das mulheres no setor colabora para a constituição de um cenário que, além de movimentar bilhões, incentiva muitas mulheres a empreender também em outros setores, como por exemplo: moda, beleza, alimentação, estética, somando assim 70% das mulheres empreendedoras.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

O método de pesquisa desenvolvido no presente trabalho é baseado na pesquisa aplicada e de campo, com o objetivo de buscar compreensão minuciosa das motivações quanto ao tema proposto e as bases teóricas e conceituais para seu desenvolvimento. Leite (2008, p. 40) diz que: “É através da pesquisa que a ciência progride e atinge seus objetivos, de servir como instrumento de desenvolvimento do homem e sua sociedade”.

Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam

unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).

Vale ressaltar que tanto o objetivo do estudo como a questão norteadora foram construídos através da escolha de alguns elementos relevantes para tal pesquisa: empoderamento feminino, empreendedorismo, mercado de trabalho, entre outros. A partir disso, foi elaborada a seguinte pergunta de pesquisa: a mulher no mercado de trabalho, necessidade ou oportunidade?

Portanto, o presente trabalho teve como foco o empreendedorismo feminino como ponto importante para o empoderamento. Desta forma, buscou-se como fonte a pesquisa bibliográfica qualitativa, alguns autores e estudiosos relacionados ao tema proposto que contivessem informações sobre os principais pontos abordados que são: a importância que a gestão feminina traz para a sociedade, os setores empreendidos, entre outros.

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).

De acordo com Minayo (2001), a pesquisa qualitativa corresponde a um espaço profundo das relações e fenômenos, trabalha com motivos, significados, aspirações, valores, crenças, atitudes. Suas principais características são hierarquização das ações da escrita, explicar, compreender, precisão das relações, observância das diferenças entre o natural e o social, caráter interativo entre os objetivos, orientações teóricas e dados empíricos.

Desta forma, fez-se necessária uma pesquisa de campo e elaboração de um questionário, aplicado com mulheres empreendedoras, e que visa principalmente fazer uma relação com este trabalho, assim, baseados nos dados coletados possibilitar um maior entendimento e compreensão. Sendo:

1. Você considera-se uma empreendedora? Se sim, o que te motivou a se tornar empreendedora?

2. Na sua opinião, qual é a importância do empreendedorismo feminino para o desenvolvimento econômico e social?
3. Como o empreendedorismo feminino pode contribuir para a inovação e a diversidade nos negócios?
4. Na sua experiência, quais são os impactos positivos do aumento da participação das mulheres no empreendedorismo?
5. Como o empreendedorismo feminino pode influenciar a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres?

4 ANÁLISE DE DADOS

Para a realização deste trabalho foi aplicado um questionário sobre aspectos relevantes ao tema. Assim, iniciou-se com a seguinte pergunta: Você considera-se uma empreendedora? Se sim, o que te motivou a se tornar empreendedora? Sobre esse questionamento, todas as 05 (cinco) entrevistadas firmaram que são empreendedoras, sendo que 80% delas responderam que a motivação a qual levou-as a empreender foi a necessidade de gerar renda para sustento da família. É o que está apresentado a seguir:

Quadro 01: Considera-se empreendedora

Entrevistada 1	<i>“O empreendedorismo feminino não apenas fortalece a economia, mas também contribui para um desenvolvimento social mais inclusivo e sustentável, permitindo que a mulher possa ajudar no sustento a sua família sem que seja dependente de terceiros.”</i>
Entrevistada 2	<i>“Muitas mulheres se veem sem emprego ou com empregos que não oferecem segurança financeira ou oportunidades de crescimento. Empreender foi uma maneira que encontrei para criar uma fonte de renda quando outras opções não estão disponíveis.”</i>
Entrevistada 3	<i>“As opções de trabalho formal são limitadas, isso me levou a buscar uma alternativa por meio do empreendedorismo.”</i>
Entrevistada 4	<i>“Após enfrentar uma crise pessoal, no meu caso o divórcio, fiquei com problemas financeiros graves, o empreendedorismo me ajuda na reconstrução da minha vida e garante uma fonte de renda sustentável.”</i>
Entrevistada 5	<i>“Empreender para mim, surgiu como um hobby, pois, eu faço meus produtos no tempo vago, pois, tenho emprego formal”</i>

Fonte: dados da pesquisa (2024)

O segundo questionamento, traz a importância do empreendedorismo feminino para o desenvolvimento econômico e social, onde todas as entrevistadas relataram que o desenvolvimento econômico e social, aumentando significativamente a autoestima e a posição social da mulher na sociedade e incentivando as demais a buscar qualidade de vida. Representado no quadro abaixo:

Quadro 2: A importância do empreendedorismo para o desenvolvimento social e econômico

Entrevistada 1	<i>“O sucesso no empreendedorismo pode melhorar significativamente a posição social das mulheres, aumentando sua autoestima, autonomia e influência dentro de suas comunidades. Isso também pode inspirar outras mulheres e meninas a buscar oportunidades econômicas e educacionais.”</i>
Entrevistada 2	<i>“Empreender pode permitir que uma mulher melhore sua qualidade de vida e a de sua família, proporcionando uma fonte de renda mais estável e controlável”.</i>
Entrevistada 3	<i>“Empreendedorismo pode abrir portas para novas oportunidades e permitir que as mulheres conquistem uma maior autonomia e controle sobre suas vidas profissionais e pessoais.”</i>
Entrevistada 4	<i>“O empreendedorismo pode proporcionar uma fonte de renda e maior independência financeira, melhorando a qualidade de vida.”</i>
Entrevistada 5	<i>“Introduzem novos produtos, serviços e métodos de trabalho, impulsionando a inovação e a criatividade no mercado.”</i>

Fonte: dados da pesquisa (2024)

O terceiro questionamento aborda sobre as contribuições que o empreendedorismo traz para inovação e diversidade nos negócios, todas as entrevistadas afirmaram que cada um tem sua característica própria no desenvolvimento de produtos e serviços, promovendo e impulsionando o mercado e a competitividade. Representado no quadro 3:

Quadro 3: Contribuições para inovação e diversidade nos negócios

Entrevistada 1	<i>“Empreendedoras muitas vezes trazem perspectivas únicas para o processo de inovação, desenvolvendo produtos e serviços que atendem às necessidades específicas das mulheres e de outros grupos sub-representados. Isso promove a diversidade no mercado e impulsiona a competitividade empresarial.”</i>
Entrevistada 2	<i>“O empreendedorismo pode oferecer a flexibilidade necessária para equilibrar responsabilidades com a necessidade de ganhar um sustento.”</i>
Entrevistada 3	<i>“Empreender pode ser uma forma de contornar barreiras e criar um ambiente de trabalho mais justo e igualitário para si mesmas.”</i>
Entrevistada 4	<i>“Cria oportunidades e benefícios que vão muito além dos ganhos financeiros diretos para os empreendedores.”</i>
Entrevistada 5	<i>“Empreender permite a criação e re-criação de produtos, ou serviços onde une o prazer de fazer suprimindo as necessidades básicas.”</i>

Fonte: dados da pesquisa (2024)

O quarto questionamento, aborda sobre os impactos positivos causados pelo empreendedorismo feminino. Nesse caso, todas as entrevistadas afirmam que o empreendedorismo contribui para um desenvolvimento mais equitativo e sustentável, ajudando a combater a pobreza e promovendo o desenvolvimento social. Diante disso, foram elencados diversos impactos positivos, representados no quadro a seguir:

Quadro 4: Contribuições do empreendedorismo para o desenvolvimento equitativo e sustentável

Entrevistada 1	<i>“Empreendedoras muitas vezes reinvestem seus lucros nas comunidades locais, apoiando infraestrutura, educação, saúde, economia, lazer, igualdade de gêneros, entre outros.”</i>
Entrevistada 2	<i>“Novos negócios contribuem para o crescimento econômico ao aumentar a produção, o consumo e o investimento.”</i>
Entrevistada 3	<i>“Alguns empreendedores se dedicam ao empreendedorismo social, criando negócios que têm como objetivo principal resolver problemas sociais ou ambientais.”</i>
Entrevistada 4	<i>“Administrar um negócio pode ajudar os empreendedores a desenvolver e aprimorar essas habilidades, o que pode ser benéfico em várias áreas de suas vidas.”</i>
Entrevistada 5	<i>“O empreendedorismo pode ser uma via de empoderamento para grupos marginalizados, como mulheres, jovens e minorias, oferecendo-lhes a oportunidade de alcançar sucesso e reconhecimento profissional.”</i>

Fonte: dados da pesquisa (2024)

O quinto questionamento traz um assunto bem complexo e muito atual em diversas áreas que é de igualdade de gênero. Nesse caso, 60% das entrevistadas acreditam que o público feminino cria força e visibilidade num setor onde até pouco tempo era de exclusividade masculina. Já 40% das entrevistadas afirmam que o empreendedorismo feminino ajuda no crescimento econômico, porém o preconceito de gênero precisa muito ainda para acabar com os pensamentos estereotipados. Assim representado no quadro 5:

Quadro 5: A influência do empreendedorismo na igualdade de gêneros.

Entrevistada 1	<i>“Promover o empreendedorismo feminino ajuda a desafiar estereótipos de gênero, aumentando a representação das mulheres em setores tradicionalmente dominados por homens e melhorando o acesso a recursos econômicos, como financiamento e capacitação empresarial.”</i>
Entrevistada 2	<i>“O preconceito de gêneros sempre vai existir, claro que, a mulher quando tem sua independência financeira, pode fazer muito mais do que mulher dependente, mas, infelizmente não consegue acabar.”</i>
Entrevistada 3	<i>“O empreendedorismo promove a igualdade de gêneros no empreendedorismo não só beneficia as mulheres, mas também fortalece a economia e a sociedade como um todo.”</i>
Entrevistada 4	<i>“A inclusão de mais mulheres no empreendedorismo pode impulsionar o crescimento econômico, gerando empregos e inovação.”</i>
Entrevistada 5	<i>“As mulheres frequentemente enfrentam estereótipos e preconceitos que podem minar sua confiança e oportunidades de crescimento.”</i>

Fonte: dados da pesquisa (2024)

O empreendedorismo feminino é fundamental para o desenvolvimento econômico e social, trazendo diversidade de pensamento e inovação. A promoção de um ambiente mais inclusivo e equitativo é essencial para permitir que mais mulheres realizem seu potencial empreendedor.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com alguns aspectos relacionados ao empreendedorismo feminino, observa-se que muitos dos estudos focam nos motivos pelos quais as mulheres empreendem ou simplesmente falam sobre os “grandes homens” empreendedores de sucesso, e pouco tem sido explorado sobre os benefícios e consequências do empreendedorismo feminino para a sociedade.

A mulher vem mostrando a cada dia que sua capacidade intelectual pode muito e isso a sociedade comprova junto ao seu progresso. Diante disso, os estudos e

pesquisas confirmam o crescimento e desenvolvimento da mulher no mercado de trabalho, principalmente no empreendedorismo onde encontram um caminho para a sobrevivência. O trabalho fora do ambiente doméstico, a obtenção da independência e o reconhecimento de sua competência foram grandes conquistas recentes, porém não foi nada fácil de alcançar.

Assim, podemos dizer que o empreendedorismo feminino favorece a sociedade, pois o modelo de gestão feminino desenvolve um tratamento onde satisfaçam as necessidades de todos de modo geral.

Independente do motivo ou da necessidade, o empreendedorismo tem apresentado bons resultados para a sociedade, tais resultados atuam na geração de empregos, no crescimento econômico, no desenvolvimento social, isso tudo não difere no que diz respeito ao empreendedorismo feminino, pois, além do que já foi citado, permite ainda que possa ser trilhado um caminho de sucesso.

REFERÊNCIAS

DOGEN, R. J. **O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial**. São Paulo: McGraw-hill, 1989.

DOLABELA, F. **Riscos Bem Calculados: o que é e o que faz o empreendedor**. São Paulo: Saraiva, 2010.

DORNELAS, J. C.A. **PLANO DE NEGÓCIOS: estrutura e elaboração**. Apostila. São Carlos-SP. mai. 2001b.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

LEITE, F. T. **Metodologia científica: Métodos e técnicas de pesquisa** (monografias, dissertações, teses e livros). São Paulo: Idéias & Letras, 2008.

MINAYO, M.C.S. **Pesquisa social. Teoria, método e criatividade**. 18 ed. Petrópolis, Vozes, 2001.

ROBBINS, S.P. **Administração: mudanças e perspectivas**. São Paulo: Saraiva, 2000.

SEBRAE. **Fascículo 1 - Manual do empresário**. Disponível em Acesso 30 abr de 2023.

<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/conheca-8-tipos-de-empreendedorismo-e-veja-qual-e-o-seu>. Acesso em: 25 de maio de 2024.